

环球原子钟实验评论②

殷正明^[i]

关于 1971 年美国环球原子钟实验，实验内容发表在美国科学期刊上^[ii]，发表文章的标题：

"Around-the- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains"

"Around-the- World Atomic Clocks: Observed Relativistic Time Gains"

从两篇文章的标题分析，重要单词一个是原子钟（Atomic Clocks），另一个是时间增益（Time Gains）。

仅仅分析标题就应该产生疑问：

时间（time）和钟（clock or atomic clocks）可以划等号吗？

时钟指针的运行（刻度）可以代表时间吗？

时钟和时间属于同一类概念吗？

原子钟可以改变时空分布吗？

原子钟可以影响宇宙的运行吗？

疑问很多，可以随便就提出一大串

~~~~~

用数学规则表达上述疑问：

设原子钟（Atomic Clocks）为 C，时间（Time Gains）为 T。二者之间应该具有函数关系，如果二者没有函数关系，为什么要用 C 来证实 T？如果二者之间没有函数关系，C 又如何能够证实 T？既然做这个实验，那就必须首先证明 C 和 T 之间具有必然的确定的函数联系。于是我们用数学符号将 C 与 T 连接起来。

我们有方程 1

$$T \in f(C) \qquad \text{自制方程 1}$$

我们分析上面的方程，由于自制方程 1 将原子钟设为自变量 C，将时间 T 设置为因变量，我们首先改变自变量 C，看 C 对 T 产生的影响。

我们可以将原子钟的指针人为调快、调慢，比如说将原子钟调得很快，一天原本 24 小时，我们将原子钟有意调整为一天 24 小时 10 分，对于原子钟而言，这个误差已经非常大。自变量原子钟 C 一天走时 24 小时 10 分，它对时间 T 有什么影响？因为它是自变量，如果时间 T 是原子钟 C 的因变量，那么因变量 T 必须有相应的改变。

但是，我们看到不管将原子钟怎样调整，从每天 24 小时调整到每天 25 小时；或者从每天 24 小时调整到每天 23 小时，或者干脆使原子钟停止运行，我们给它断电。

凡此种改变自变量 C 的值，但是自制方程 1 中的因变量 T 都无动于衷，就是说 T 不会因为 C 的改变而发生任何对应的改变，T 不会受到 C 任何的一丝一毫的影响。我们每天的时间都是依旧的 24 小时，每天太阳从东方升起，到西边落下，不管人类有没有那些个玩具，不管人类使用沙漏、水漏、发条钟、原子钟，自然界的时间永远照旧进行，几千年、几万年、几亿年都是自顾自的运行，虽然有微小的改变，但是这个改变与有没有钟表的存在，以及与钟表精度的高低没有任何关系。

要是按理说，爱因斯坦完成狭义相对论<sup>[iii]</sup>的 1905 年，当时使用发条钟，爱因斯坦他写作的原意他认为是不是应该用发条钟的指针表示时间呢？对于原子钟的出现，爱因斯坦并没有想象到吧？发条钟和原子钟具有完全不同的工作原理，解释时间膨胀现象应该采用哪一

种原理？

还有计算时间膨胀的重要符号即洛伦兹变换的收缩因子  $\beta$  <sup>[iv]</sup>，它的来历已经被作者在另一篇文章 <sup>[v]</sup> 中否定，这个  $\beta$  在相对论中自始至终根本就不存在，环球原子钟实验，二位实验者计算的依据就是完全不存在的爱因斯坦方程 (8) <sup>[iv]</sup>：93 中的  $\beta$  因子。

所以美国科学家的环球原子钟实验

"Around-the- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains"

"Around-the- World Atomic Clocks: Observed Relativistic Time Gains"

这 2 篇文章所表达的，完全与科学扯不上关系，我们不得不遗憾的说，尽管上述美国科学家设计的实验，可以称为高大上的实验，但是用中国的一句俚语，那就是“牛头不对马嘴”。

本文仅仅写了 1000 多字，我感觉已经把非常重要的事情再一次说清楚了，这个主题就是对相对论的否定，我根本没有用以往规定的论文格式，那些摘要以及关键词。作者本人还没有搜索到上述实验的全文，就把这个实验全部给否定了。当然不要全文还可以继续写下去，而且长篇大论的写，因为这个实验涉及的概念，那都不是 3000 或者 5000 字可以说完。

后面的连续文章，“评论美国科学家 J.C.Hafele and Richard E.Keating1971 年环球原子钟实验③、④或者⑤”将在没有获取实验全文的状态下继续撰写。

2025-04-15 完成

---

[<sup>i</sup>] 作者简介：殷正明，男，学历大专，工程师，有科研成果获奖。工作单位，湖北襄阳橡胶化工有限公司，退休。手机号 18071089397，电子邮箱 [a335858@yeah.net](mailto:a335858@yeah.net)。  
现在联系地址，上海市金山区山阳镇同凯路 40 弄 139 号，邮编 201508。

[<sup>ii</sup>] J.C.Hafele and Richard E.Keating. "Around-the- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains". *Science* 1972-07-28 177 166-168

J. C. Hafele and Richard E. Keating. "Around-the- World Atomic Clocks: Observed Relativistic Time Gains" *Science* 1972-07-28 177 168-170

[<sup>iii</sup>] 爱因斯坦，论动体的电动力学 [C] // 约翰·施塔赫尔，爱因斯坦奇迹年-改变物理学面貌的 5 篇论文。(Einstein' Miraculous Year: Five Papeis that Changed the Face of Physics edited and With introduction by John Stachel)。范岱年 许良英译，上海：世纪出版集团，上海科技教育出版社，2007

爱因斯坦，“论动体的电动力学”《物理学年鉴》第 17 卷 1905-06-30，第 891-921 页

[<sup>iv</sup>] 爱因斯坦，洛伦兹变换的简单推导 [M] // 爱因斯坦，狭义与广义相对论浅说。(Relativity, the Special and the General Theory (A. Popular Exposition) by Einstein) 杨润殷译 胡刚复校 北京：北京大学出版社，2006

[<sup>v</sup>] 殷正明，《错误方程构建的狭义相对论》鄂作登字-2025-A-00010704

作者在 2024-12-18，将此文的中文翻译成为英文 < Einstein constructed the Special Theory of Relativity with wrong equations >